

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE,
POLITICE ȘI SOCIOLOGICE

UNIVERSITATEA DE STAT «ALECU RUSSO»
DIN BALTI

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE
ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ

**«PARTICULARITĂȚILE ADAPTĂRII
LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA
ȘI UCRAINEI LA LEGISLAȚIA UNIUNII
EUROPENE»**

27–28 martie 2020

**Chișinău,
Republica Moldova**

«Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», conferință internațională științifico-practică (2020 ; Chișinău). Conferința internațională științifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», 27–28 martie 2020 / com. org.: Бужор В. [et al.]. – Chișinău : S. n., 2020 (Типogr. «Типокарт Print»). – 216 p.

Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice, Politice și Sociologice, Univ. de Stat «Alecă Russo» din Bălți, Inst. de Științe Penale și Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., ucr. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 500 ex.

Membrii comitetului organizatoric:

Бужор В. – доктор права, профессор, ректор Института уголовного права и прикладной криминологии

Гучак И. – доктор хабилитат права, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Молдова

Русу В. – доктор права, декан юридического факультета Бельцкого университета «Алекă Руссо»

Кушнир В. – доктор хабилитат права, профессор, зам. директора Института юридических, политических и социологических исследований

Костаки Г. – доктор хабилитат права, профессор, главный научный сотрудник Института юридических, политических и социологических исследований

Гуцулеак В. – доктор права, профессор, заведующий кафедрой Института уголовного права и прикладной криминологии

Арсене Л. – главный редактор правового журнала «*Legea si viata*», Doctor Honoris Cauza

ISBN 978-9975-3409-1-5

© Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2020

© Universitatea de Stat «Alecă Russo» din Balti, 2020

© Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

НАПРЯМ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Principiile acțiunii legii în timp – fundament al securității juridice a persoanei Costachi Gheorghe, Iacob Irina	8
Політико-правові умови діяльності агентів змін в арабських країнах Алмуґхід Іслам Мохаммад	20

НАПРЯМ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Conceptul frontierei de stat, determinarea frontierei vamale a Republicii Moldova cu Ucraina și adaptarea acestora la legislația Uniunii Europene Maimescu Sava	23
Unele cerințe de ordin etico-psihologic referitoare la examinarea corporală în cauzele cu minori Popa Alina	29
Організаційно-правові засади забезпечення ефективного представництва у місцевих радах Бойко О. П.	36
Контрольна функція парламентських комітетів: порівняльно-правовий аналіз Кунець І. Ю.	40
Fundamental social rights at European level: stipulation in the constitutions of the member States of the European Union Mischenko A. V.	44
Constitutional control over governmental legal acts: European and Ukrainian experience Murtishcheva A. O.	48
Проблеми адаптації конституційного регулювання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в Україні до європейських стандартів Новак А. О.	51

НАПРЯМ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Problems of combating corruption
in the private sphere in Ukraine

Varanov S. O...... 56

Способи захисту прав та законних інтересів особи
в адміністративному судочинстві

Грицаєнко О. Л...... 60

Regulatory fixing of the principles of administrative law
as a means of adapting Ukraine's legislation to EU standards

Ivantsov V. O...... 65

Сучасні тенденції розвитку конструктивної взаємодії
поліції та населення як запорука становлення
правопорядку в Україні

Крижановська О. В...... 67

Сучасний стан організаційної ефективності правоохоронної
діяльності в умовах запобігання корупційним проявам

Кубасенко А. В...... 71

НАПРЯМ 4. ГРАЖДАНСКОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Caracterele juridice ale transmiterii moștenirii

Gisca Veronica 76

Підтвердження внутрішньо переміщеною особою фактів,
що мають юридичне значення

Басова І. С...... 81

Правовий режим боргових та кредитних зобов'язань подружжя

Бурченко Ю. В...... 85

Законодавчі зміни щодо питання удосконалення малозначних справ
в порядку спрощеного позовного провадження

Васильєва-Шаламова Ж. В. 89

Проблематика понятійного апарату у регулюванні
правового статусу експерта

Водоп'ян Т. В., Кляпчук Р. О., Новіков І. В...... 94

Regulation of civil relations in time. General characteristics

Guyvan P. D...... 97

НАПРЯМ 5. ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Імплементация міжнародних норм щодо немайнових прав працівників у вітчизняне законодавство як спосіб підвищення ефективності норм трудового права

Купіна Л. Ф...... 102

НАПРЯМ 6. ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Окремі проблеми адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Євстігнєєв А. С. 106

Правові засади сталого розвитку аграрного сектора економіки

Льків Н. В. 109

НАПРЯМ 7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Infrațiunea de ultraj – analiză comparativă a reglementărilor penale

Drăniceru Mihai..... 114

Unele abordări privind determinantele criminalității recidive în Republica Moldova

Faigher Anatolie..... 118

Unele particularități referitoare la investigarea și combaterea infracțiunilor de spălare a banilor

Janu Natalia..... 125

Unele laturi fundamentale ale prevenirii criminalității

Octavian Bejan..... 132

Calificarea infracțiuni de fals prin prisma art. 310 și art. 361 cod penal al Republicii Moldova – studiu cazuistic

Piterschi Eugeniu 136

Principiul contradictorialității în procesul penal al unor state din sistemul de drept anglo-saxon

Rusu Lucia, Ceica Dumitru..... 140

Правові колізії у міжнародних антикорупційних документах та законодавстві України щодо протидії та запобіганню корупційним кримінальним правопорушенням

Боровик А. В. 146

Основи взаємодії держав у сфері боротьби з транснаціонального організованою злочинністю: правові аспекти
Вудвуд К. С...... 150

Історично-правовий нарис становлення кримінальної відповідальності за військові злочини західноєвропейських країн доби Середньовіччя
Нестеренко В. В. 154

НАПРЯМ 8. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Evaluarea psihologică a copilului – mijloc probatoriu la examinarea acțiunii civile în cadrul procesului penal
Buguța Elena, Mariț Marcela 158

Unele probleme legate de investigarea cauzelor penale cu implicarea minorilor cu vârsta sub 14 ani în calitate de martori/părți vătămate
Covalciuc Ion..... 163

Particularități vizând reeprezentarea persoanelor juridice în procesul penal
Dumitrescu Florin-George 168

Unele particularități ale investigării infracțiunilor comise de minori
Rusu Vitalie, Bunducni Anatolie 174

Поняття та захист права на приватність у матеріальному та процесуальному праві США і Швейцарської конфедерації
Зеленюх О. В...... 180

Забезпечення права на приватність під час кримінального провадження: цінність досвіду окремих держав для України
Канцір В. С. 185

Захисник як суб'єкт збирання доказів
Цилюрик І. І...... 189

Спеціалісти та інші особи (конфіденти) як суб'єкти, залучені працівниками оперативних підрозділів правоохоронних органів до реалізації негласних слідчих (розшукових) дій
Яровий А. Р. 193

НАПРЯМ 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

The Nordic model approach to prostitution: international aspect
Zaitseva O. V., Semchuk N. O...... 198

НАПРЯМ 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

THE NORDIC MODEL APPROACH TO PROSTITUTION: INTERNATIONAL ASPECT

Zaitseva O. V.

*Postgraduate Student of V.M. Koretsky Institute of State and Law
of National Academy of Sciences of Ukraine*

Semchuk N. O.

*PhD, Senior Lecturer of the Department of Criminal Law
of National Aviation University*

Ukraine is a signatory of a number of international conventions on the issues of human trafficking and prostitution. Ukraine has ratified UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, that defines prostitution and the accompanying evil of the traffic in persons for the purpose of prostitution incompatible with the dignity and worth of the human person and endanger the welfare of the individual, the family and the community. As the signatory to the Convention, Ukraine has obligations to punish any person who, to gratify the passions of another exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person (Art. 1).

As we can see, traffic in persons is directly related to prostitution, prostitution is incompatible with human rights and the issue of consent is irrelevant in such cases as regards all people, not only children. Ukraine is a signatory of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000, entered into force on 18 January 2002) [1].

According to the Protocol, “child prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form of consideration”. Moreover, “each State Party shall ensure that, as a minimum, the following acts and activities are fully covered under its criminal or penal law, whether such offences are committed domestically or transnationally or on an individual or organized basis: (b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined”. The Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, known in short as the Worst Forms of

Child Labour Convention No 182, was adopted by the International Labour Organization (ILO) in 1999 [2].

This ILO Convention provides that “for the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises: the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances”. In accordance with Article 6 of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [3], States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to end all forms of trafficking in women and the use of prostitution by women. Let’s analyse measures are considered appropriate and recommended in the European Union, by the Council of Europe and UN.

The Protocol on the Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Persons, Especially Women and Children [3], supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime (ratified by Ukraine), requires States parties to “take or improve legislative or other measures... aimed at counteracting the demand for exploitation of people, especially women and children, in all its forms, as it leads to trafficking in human beings». The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings [4], ratified by Ukraine, calls demand one of the root causes of trafficking in human beings. European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 (INI)) [5] states that demand reduction should be part of an integrated strategy to counter trafficking in human beings.

Resolution 2013/2103 (INI) emphasizes that by treating prostitution as legal work, decriminalizing the sex industry as a whole and legalizing prostitution we do not protect vulnerable women and minors from violence and exploitation, but put them at greater risk of violence, and at the same time encouraging the rise of prostitution. Consequently, the number of women and minors suffering from abuse in case of legalization is increasing. Finally, in its Resolution of 2014, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe calls on all member states of the Council of Europe consider criminalising the purchase of sexual services, based on the Nordic model, as the most effective tool for preventing and combating trafficking in human beings.

Adherence to and implementation of Council of Europe standards is considered one of the criteria for EU membership. As we can see, all the stated documents emphasize that countries should be fighting demand as the root cause of trafficking in human beings and the Council of Europe states that with this purpose criminalising the purchase of sexual services, based on the Nordic model, should be implemented.

References:

1. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. 2000. URL: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx>
2. Worst Forms of Child Labour Convention. 1999. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
3. United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
4. The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. URL: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
5. European Parliament resolution of 26 February 2014 on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 (INI)). URL: <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//EN>
6. Resolution of, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe “Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe”. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-en.asp?fileid=20716>
7. Criminal Code of Ukraine. 2001. URL: <https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview>.
8. Swedish Penal Code. URL: <https://www.government.se/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedish-penalcode.pdf>.